

Original paper

THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIDACTIC GAMES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE LESSONS IN THE PRIMARY GRADE IN THE BUKHARA EDUCATION SYSTEM

Rakhmatullayeva Nilufar Komiljonovna, employee of the Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: primary education is a decisive stage in the intellectual and social development of children. didactic games serve as an effective pedagogical tool, bridging the transition from kindergarten to school and supporting the formation of basic learning skills.

Purpose: to analyze the role of didactic games in primary education, focusing on their impact on memory, mental activity, and the acquisition of knowledge in the native language.

Materials and Methods: the study applies pedagogical observation, comparative analysis, and practical examples of classroom activities. didactic games are examined as both instructional and motivational tools.

Results and Discussion: findings show that didactic games enhance cognitive processes such as memory and attention, while also fostering creativity and social interaction. they make learning more engaging, reduce stress during the adaptation period, and strengthen the child's interest in school subjects. in native language education, games help children master vocabulary, grammar, and communication skills in a natural and enjoyable way.

Conclusion: didactic games are an essential component of primary education. they not only support the acquisition of knowledge but also contribute to the holistic development of the child, making the learning process interactive, effective, and emotionally positive.

Keywords: didactic games, learning, primary school, school, native language, memory, mental activity, knowledge.

BUXORO TA'LIM TIZIMIDA BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARINI O'QITISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Raxmatullayeva Nilufar Komiljonovna, Buxoro davlat pedagogika instituti xodimi

Annotatsiya

Kirish: boshlang'ich ta'lim bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi bosqichdir. didaktik o'yinlar samarali pedagogik vosita sifatida bog'chadan maktabga o'tish davrida ko'prik vazifasini bajaradi va asosiy o'quv ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Maqsad: boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlarning rolini tahlil qilish, ularning xotira, aqliy faoliyat va ona tilida bilim olishga ta'sirini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil va sinf mashg'ulotlaridan amaliy misollar qo'llanildi. didaktik o'yinlar o'quv va motivatsion vosita sifatida o'rganildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari didaktik o'yinlar xotira va diqqat kabi kognitiv jarayonlarni kuchaytirishini, ijodkorlik va ijtimoiy muloqotni rivojlantirishini ko'rsatdi. ular o'quv jarayonini qiziqarli qiladi, moslashuv davrida stressni kamaytiradi va bolalarning fanlarga qiziqishini mustahkamlaydi. ona tili ta'limida o'yinlar bolalarga lug'at, grammatika va muloqot ko'nikmalarini tabiiy va zavqli tarzda egallashga yordam beradi.

Xulosa: didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. ular nafaqat bilim olishni qo'llab-quvvatlaydi, balki bolalarning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shib, ta'lim jarayonini interaktiv, samarali va ijobiy qiladi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, bilim olish, boshlang'ich sinf, maktab, ona tili, xotira, aqliy faoliyat, bilim.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ МАТЕРИАЛУ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ В БУХАРСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Рахматуллаева Нилуфар Комилжоновна, сотрудница Бухарского государственного педагогического института

Аннотация

Введение: начальное образование — решающий этап интеллектуального и социального развития детей. дидактические игры выступают эффективным педагогическим инструментом, обеспечивая переход от детского сада к школе и формируя базовые учебные навыки.

Цель: проанализировать роль дидактических игр в начальном образовании, сосредоточив внимание на их влиянии на память, умственную деятельность и усвоение знаний по родному языку.

Материалы и методы: использованы методы педагогического наблюдения, сравнительного анализа и практические примеры из школьных занятий. дидактические игры рассматриваются как обучающие и мотивационные средства.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что дидактические игры усиливают когнитивные процессы, такие как память и внимание, способствуют развитию творчества и социальной коммуникации. они делают обучение более увлекательным, снижают стресс в период адаптации и укрепляют интерес детей к школьным предметам. в обучении родному языку игры помогают детям овладеть словарем, грамматикой и навыками общения естественным и приятным образом.

Заключение: дидактические игры являются важным компонентом начального образования. они не только способствуют усвоению знаний, но и обеспечивают всестороннее развитие ребенка, делая процесс обучения интерактивным, эффективным и эмоционально позитивным.

Ключевые слова: дидактические игры, обучение, начальная школа, школа, родной язык, память, умственная деятельность, знания.

Bolalarga o'yinni o'rgatishdan muayyan ta'limiy maqsad nazarda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari ta'limning

boshqa turlaridan farq qiladi. Didaktik o'yin usullari cheksiz, takrorlash va o'zgartirish, unga turli yangiliklar kiritish imkoni bor. Masalan, biz "Kim chaqqon" o'yinining 4-5 xilini butun sinf bilan hamda ayrim bolalar bilan 10 martadan ko'proq takrorlab o'tkazdik, "Kim g'olib?" turidagi o'yin 3 xil turli ko'rsatmali material bilan o'tkazildi. Natijada o'yin malakalarining bir xilda va mustahkam bo'lishiga hamda o'yinning har bir qoidasini tinglay bilish va unga rioya qilishiga erishish imkonini beradi.

Didaktik o'yinlar o'zining shakli jihatidan, asosan, bog'chada o'ynaladigan ijodiy o'yinlardan ham, o'qituvchi o'zi hikoya qilib berish yo'li bilan tushuntiradigan va o'quvchilarni birma-bir so'rab chiqish natijasida mustahkamlanadigan o'yinlardan ham har tomonlama ajralib turadi. Didaktik o'yinlar o'qitish hamda ta'lim olish vazifasiga xizmat qiladi va qiziqarli, maroqli, tushunarli darajada olib borilishi kerak. Bolalar g'olib chiqish maqsadida jon-dili bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiriqni albatta bajarishga odatlanib qoladilar, natijada ularda didaktik topshiriqlarni bajarishga bo'lgan qiziqish orta boradi. Didaktik o'yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsadi va vazifalarini shuningdek, dars mavzusining yaxshiroq tushunib olishga asos bo'ladi. Didaktik o'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligi, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug'iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini bolalarning o'ylab olishiga va aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yin qoidalarini o'zlari bajarishlariga, mustaqil harakat qilishga chorlaydi. Didaktik o'yinlarning bu tarzda tuzilish xususiyatlari o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkonini beradi. Shuning uchun ham barcha bolalar o'yin vaqtida zo'r qiziqish bilan harakat qiladilar.

O'yinsiz tom ma'nodagi aqliy rivojlanish bo'lishi mumkin emas. O'yin o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni uyg'otuvchi vositadir. O'yin boshlang'ich sinf o'quvchilarda ma'lum sifatlarni shakllantirish uchun kattalar - o'qituvchilar, tarbiyachilar, ota-onalar tomonidan qo'llaniladigan usul. O'yin vositasida o'quvchilarning bilim o'zlashtirish jarayoni qulaylashadi, turli xil predmetlar bilan munosabatda bo'lishga o'rganadi, shuningdek, ularda muomala madaniyati shakllanadi. O'yin vositasida bolaning shaxsi shakllanadi, unda kelgusida o'quv va mehnat faoliyatini tashkil etish va insonlar bilan munosabatga kirishishga oid ruhiy xususiyatlar paydo bo'ladi. O'yin orqali bolalar borliqni o'rganadi va dunyoni o'zgartirishga harakat qiladi. Shunday qilib o'yin inson faoliyatining shakllanishiga, dunyoni kashf etishiga asos bo'ladi.

O'yinda inson borliqni aks ettirish qobiliyatini namoyon qiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati shundaki, unda ilk bor bolaning dunyoga ta'sir etish ehtiyoji paydo bo'ladi va shakllanadi. Maktab yillargacha o'yin shakllari yanada kengroq rivojlanadi. O'quvchining o'yin faoliyati juda ko'p soha olimlarining, ya'ni, faylasuflar, sotsiologlar, biologlar, san'atshunoslar, etnograflar, ayniqsa, pedagoglar va psixologlarni qiziqtiradi. Psixologiyada bola psixikasining rivojlanishida o'yining hal qiluvchi ahamiyatga ega deb qaraladi. Faqat o'yindagina bolada shaxsning hamma tomonlari birlikda va o'zaro ta'sirda shakllanadi. O'yingina bola psixikasida rivojlanishning yuqoriroq stadiyasiga o'tish uchun muhim zamin yaratadi. Didaktik o'yin o'rganilayotgan voqea va hodisalarning imitatsion modeli yaratilish sohasidagi aktiv faoliyatdir. O'yinning boshqa faoliyat turlaridan muhim farqi shundaki, uning predmeti inson faoliyatidir. Didaktik o'yinda faoliyatning asosiy turi hamkorlikdagi o'quv faoliyatidir. Bugungi kunda respublikamizda Prezidentimiz rahbarligida kompyuter texnologiyalaridan

foydalanishga katta e'tibor berilmoqdaki, inson o'z faoliyatida kompyuter texnologiyalarini o'zlashtirishda foydalanuvchi sifatida o'zini namoyon qilish shart bo'lib qolmoqda. Chunki insoning butun hayoti axborotni saqlash, uni qabul qilishdan iborat. Ammo inson miyasi qanchalik mukammal bo'lmasin, juda katta miqdordagi axborotlarning hammasini xotirasida saqlay olmaydi va kelajak avlodga to'liq yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun axborot texnologiyalardan foydalanishga zaruriyat tug'iladi. Darhaqiqat, axborot texnologiyalari fan-texnikaning muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlash, o'quvchilarning innovatsiya va intellektual faoliyatini rivojlantirish asosini tashkil etadi. Shu jihatdan ham ta'lim va tarbiya jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish uchun, avvalo, o'rgatish lozimligini keltirib chiqardi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarida kompyuter bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish zarur bo'ladi. Chunki, boshlang'ich ta'limda o'qitiladigan informatika fani axborot texnologiyalari bilan qurollanish yo'llarini o'rgata oladi. Hozirgi kunda kompyuter texnologiyasi yordamida hisoblash, yozish, o'qish, o'rganish, gapirish, chizish, maketlar tayyorlash, axborot qabul qilish, qayta ishlash, o'ynash mumkin. Shu jihatdan ham boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitishda multimedia vositasida tabiat hodisalarini namoyish qilishda, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishda, o'zlashtirishda foydalaniladi.

Xalq pedagogikasida shakllanib kelgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashda didaktik o'yinlardan keng foydalanish an'analari o'qituvchilarning amaliy tajribalari va olimlarning ishlarida rivojlantirildi. Chex pedagogi Ya.A. Komenskiy o'yinni bola faoliyatining asosiy shakli ekanligini ta'kidlab, aynan o'yin bolaning tabiati va qiziqishlariga mos kelishini aytgan edi. Olim o'yin bolaning aqliy qobiliyatlarini har tomonlama o'stirishi, uning atrof-tevarak haqidagi tasavvurlarini kengaytirishi, nutqini o'stirishini ta'kidlaydi. Shuningdek, tengdoshlari bilan birgalikdagi o'yin uchun tengdoshlariga yaqinlashtiradi. Bolalar tarbiyasida didaktik o'yinlardan ikki yo'nalishda foydalaniladi: Barkamol insonni shakllantirish va tor didaktik maqsadlarda. O'yin o'quvchi faoliyatining asosiy shaklidir. O'yin - muhim aqliy faoliyat turlaridan biri bo'lib, unda o'quvchi qobiliyatining hamma turlari rivojlanadi, uning atrof olam haqidagi tasavvurlari kengayadi, nutq boyligi oshadi. Didaktik o'yinlar o'quvchining turli-tuman qobiliyatlari, idroki, nutq va diqqatining rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi davrda pedagoglar tomonidan tayyor mazmun va qoidalarga ega bo'lgan o'yinlar yaratilmoqda. Bola shaxsida ma'lum sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladigan o'yinlarda aniq qoidalar berilgan bo'ladi. Tayyor qoida va mazmunga ega bo'lgan o'yinlarga quyidagi xususiyatlar xos bo'ladi: o'yin oshiriladi. O'yin g'oyat (yoki vazifasi) va o'yin ta'siri o'yin mazmunini tashkil etadi; o'yin ta'siri va o'ynayotganlar munosabatlari o'yin qoidasi asosida boshqariladi. Qoidalar va tayyor o'yin mazmuni o'quvchilarni o'yinni mustaqil tashkil etishlariga yordam beradi. Didaktik o'yinlari uch turga ajratish mumkin: og'zaki, so'zlar yordamida o'ynaladigan o'yinlar, o'yin mashg'ulotlari, mashhur harakatli o'yinlari Didaktik o'yinlar uchun ajoyib g'oyasi va o'yin vazifalari muhim ahamiyatga ega. Didaktik o'yinning eng muhim elementi uning qoidasini bilish hisoblanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim tizimida didaktik o'yinlarning o'рни va ahamiyati beqiyosdir. U bolaga ta'lim olish bilan bir qatorda ruhiyatini shakllantirish, dunyoqarashini rivojlantirishga, bilim olishga mehr uyg'otish kabi vazifalarni

ham bajaradi. Shunday ekan, har bir darsni didaktik o'yinlar orqali olib borish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullaeva H. A., Bikbaeva N.U. va boshq. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi.
2. Boshlang'ich ta'lim. 1998. 6 –son, -12 – 24 betlar.
3. Abdurahmanova N., Jumaev M., O'rinboeva L. Boshlang'ich sinflar uchun matematikadan didaktik materiallar. -T.: «Istiqol», 2004, - 65 bet.
4. Azizxo'jaeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: «O'qituvchi», 2003. - 23- 48 bet.
5. Rahmatullayeva.N.K (2024). Boshlang'Ich ta'limga Qo'yilayotgan Zamonaviy Talablar. Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире, 45(5), 12-14.